

PROCESSAMENTO E AGREGAÇÃO DE VALOR DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS: Fabricação artesanal de sabonete de babosa

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18602333>

Camilly Araújo de Castro²⁰,
camillyvenancio07@gmail.com

Carlíane Silva dos Santos²¹,
Carlíanesilva482@gmail.com

Gabriela dos Santos da Silva²²,
gabrielasantosdasilva311@gmail.com

Hannah Beatrissy Carvalho Vianna²³,
hannahbeatrissy@gmail.com

Larissa Vieira dos Santos²⁴,
Larissantos677@gmail.com

Roberta Maria Lima de Assis²⁵,
r1o2b3e4r5t6adk@gmail.com

Resumo

O presente trabalho teve como objetivo descrever um processo produtivo de desenvolvimento de um sabonete artesanal à base de babosa (Aloe vera), denominado “Poder Verde”, buscando agregar valor a um produto agroindustrial sustentável e de baixo custo. A escolha da babosa se deve à sua incidência regional e às suas propriedades hidratantes, cicatrizantes e calmantes, amplamente reconhecidas e valorizadas na cosmética natural. O processo de fabricação foi realizado de forma artesanal nas residências das autoras, no município de Barra do Corda – MA, utilizando como base sabonetes glicerizados, glicerina caseira, bicarbonato e o suco do gel de babosa. A formulação foi adaptada de Silva (2023), com foco em práticas simples, seguras e economicamente viáveis. Foram produzidas nove unidades de sabonete, com custo médio de R\$ 7,99 por unidade. Considerando pesquisa de mercado realizada em outubro de 2025, o ticket médio de venda desse produto varia entre R\$ 14 e R\$ 32, proporcionando margem de lucro satisfatória sem desprezar a acessibilidade ao consumidor. Os sabonetes apresentaram

²⁰ Camilly Araújo de Castro - Graduanda em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

²¹ Carlíane Silva dos Santos - Graduanda em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

²² Gabriela dos Santos da Silva - Graduanda em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

²³ Hannah Beatrissy Carvalho Vianna - Graduanda em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

²⁴ Larissa Vieira dos Santos - Graduanda em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

²⁵ Roberta Maria Lima de Assis - Graduanda em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

boa consistência, aroma agradável e aspecto uniforme, demonstrando eficiência no processo de produção. A experiência evidenciou a importância da higiene e do cuidado com os ingredientes durante o processo produtivo, além de destacar a relevância de produtos naturais e sustentáveis no contexto agroindustrial. Conclui-se que a produção artesanal de sabonete de babosa representa uma alternativa viável para geração de renda e valorização de recursos vegetais locais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da agroindústria familiar.

Palavras-chave: sabonete de babosa; agroindústria; sustentabilidade; Produção artesanal.

REFERÊNCIAS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10004. Resíduos Sólidos: Classificação. Rio de Janeiro, 2004.

CHAVES, M.S. *et al.* Desenvolvimento de sabonete em barra natural contendo óleos essenciais. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 15, e215111537249, 2022.

POLO SEBRAE AGRO. A produção de cosméticos naturais na pequena propriedade rural. 2024.

SILVA, Maria. Como fazer sabonete de babosa medicinal super fácil e rápido. 2023. Disponível em: https://youtu.be/XI71vyt9h_Q. Acesso em: 14 set. 2025

SILVA, A. K. M.; SILVA, M. F.; SILVA, R. V.; MOTA, J. S.; BENTES, V. L. I. (2019). Reaproveitamento de resíduos domésticos para a produção de sabão em barra: recuperar, reciclar e valorizar, uma proposta para tema gerador. *Revista Ensino, Saúde e Biotecnologia da Amazônia*, v. 1, n. especial.